

RÜDIGER SAFRANSKI, HET KWAAD

Boekbespreking door Walter Schönau, mei 2018

Safranski is de bekende auteur van een aantal goed ontvangen boeken over o.a. Goethe, Schiller, E.Th.A. Hoffmann, Schopenhauer, Nietzsche en Heidegger en presenteerde jarenlang met Peter Sloterdijk het tv-programma *Das philosophische Quartett* (2002-2012). Van zijn boek *Das Böse oder Das Drama der Freiheit* (1997) verscheen een Nederlandse vertaling van Mark Wildschut onder de titel *Het kwaad* (Amsterdam: Olympus Pockets 2005). Hier volgt een subjectieve samenvatting ervan.

Het is geen wonder dat de mensheid van het begin af aan over het kwaad heeft gefantaseerd en gedacht, niet alleen in godsdienstig verband — hoe kan God de onmiskerbare realiteit van het kwaad toegelaten hebben? — of in de mythische verbeelding — hoe kwam het kwaad in de wereld? — , maar ook in literatuur en kunst. Zeker in de hele geschiedenis van de filosofie en de theologie is het een eeuwig terugkerend thema en natuurlijk een onopgelost, verontrustend ‘probleem’ gebleven, alle pogingen van Augustinus tot Leibniz om een overtuigende theodicee te construeren ten spijt. Safranski geeft in zijn boek een diepgravend overzicht over de belangrijkste filosofische gedachten over het onderwerp, meer in thematische dan in chronologische volgorde.

Het zijn vooral de grote Duitse filosofen die bij hem de revue passeren. Er is nauwelijks aandacht voor de bijdragen van de evolutionaire biologie in boeken als die van de ethologen Konrad Lorenz, *Das sogenannte Böse* (1963) of Lyell Watson, *Dark Nature. A Natural History of Evil* (1995) en van de diverse scholen en richtingen van de psychologie aan het doorgronden van dit fenomeen. Dit doet zich namelijk niet alleen voor als een denkprobleem, maar dringt zich vrijwel dagelijks bij ieder mens als ethisch of existentieel dilemma op. Voor Safranski is het kwaad, kort gezegd, de hoge prijs die de mens moet betalen voor zijn keuzevrijheid. Het is het drama van zijn vrijheid, dat hij pas echt vrij (en daarmee God gelijk) is als hij ook tegen de normen van zijn geweten in kan handelen.

Een centraal concept dat bij Safranski herhaaldelijk ter sprake komt en dat hij als een formule voor het kwaad in diepere zin ziet, is *Transzendenzverrat*. Als de mens moedwillig zijn natuurlijke gerichtheid op het hogere verloochent en alle metafysica als irrelevant verklaart, verraadt hij zijn transcendente dimensie en daarmee zijn mens-zijn. Augustinus noemde dat de zonde tegen de Heilige Geest en Einstein waarschuwde tegen de verloochening van het wezenlijk menselijke door uit het oog te verliezen dat we met lichaam en geest een deel zijn van het universum. We dienen ervoor te waken, aldus Einstein, zelf een ding onder dingen te worden door een verkeerd begrepen, positivistische vorm van verwetenschappelijking.

Een ander begrip dat een grote rol speelt in Safranski's betoog is de *contingentie* van ons bestaan, het besef dat wij toevalsproducten van biologische processen zijn, als schepselen van de natuur *niet bedoeld* waren, niet fylogenetisch als soort en niet ontogenetisch als individu. Onze ouders hadden ons als specifiek persoon niet op het oog. In die zin worden we eigenlijk twee maal geboren, de eerste keer als organisme, de tweede keer als uniek individu met een uniek bewustzijn. Misschien is alle cultuur wel een afweerreactie op het ondragelijke besef van contingentie, dat zich voor het eerst in de Westerse cultuurgeschiedenis na de Copernicaanse revolutie manifesteerde en dat veel later bij Camus als *het absurde* verschijnt, de zinloosheid waartegen we in opstand kunnen komen of die we dienen te aanvaarden. We zijn daarin vrij en doen er goed aan, volgens Camus, ons Sisyphus als een gelukkig mens voor te stellen. De contingentie als de afwezigheid van elke mogelijke zingeving is het gezicht van het kwaad in de moderne tijd in de ogen van Safranski.

MYTHEN

De oorsprongsmythen, zowel die van de Bijbel als van de Oude Grieken (met name Hesiodus) zien de schepping als een zekere ordening, als een scheiding tussen Chaos en Kosmos. De oerchaos van de Griekse mythologie was een wereld van het primitieve kwaad, van vader- en moedermoord, incest, verkrachting, kannibalisme en ongebreidelde wreedheid. In de moderne psychoanalyse zien we deze immorele oerwereld terug in de theorieën van Melanie Klein over de onbewuste fantasieën van het pre-oedipale kind in een ontwikkelingsfase voordat een besef van goed en kwaad is ontstaan. Het lijkt alsof fylogenese en ontogenese met elkaar overeenkomen in de voorstelling van een immoreel oerbegin.

In de Paradijsmythe van het boek *Genesis* wordt de gedachte dat het kwaad de prijs is die we betalen voor onze vrijheid in narratieve vorm gedemonstreerd. Adam en Eva beschikken eigenlijk al over de kennis van goed en kwaad, voordat ze, verleid door de slang, van de verboden vrucht gegeten hebben. Ze weten immers dat er in de tuin van Eden een verbod geldt en dat ze dus de keus hebben tussen God gehoorzamen of het verbod overtreden. Het verbod schept reeds de kennis die het verbiedt. Safranski spreekt in dit verband van een "pragmatischer Selbstwiderspruch" in de trant van een paradoxale uitspraak als "Gelieve deze informatie niet ter kennis te nemen." De paradijselijke onschuld is er alleen voor de dieren, de mens laat in de evolutie het dierenrijk als het ware achter zich. De enige conclusie uit het verhaal is dat de zondeval wel moest gebeuren, anders waren we dieren gebleven.

De schuld hoort na de verdrijving uit het Paradijs onlosmakelijk bij de mens, die geschapen is naar Gods evenbeeld, dus met het dubieuze Godsgeschenk van de vrijheid is begiftigd. Het Paradijsverhaal is tevens de oorsprongsmythe van het lijden. Na de verbanning uit de Hof van Eden moet de mens zwoegen in het zweet zijns aanschijns. Werk is dus een straf geworden, vrouwen moeten barensweeën verdragen, kortom het menselijk bestaan wordt sappelen.

De negatie, het nee kunnen zeggen, was oorspronkelijk een voorrecht van God, die immers het verbod had uitgevaardigd. Na de zondeval beschikt de mens ook over dit vermogen, dus kan hij ook nee zeggen tegen het verbod. Met het verwerven van de kennis van goed en kwaad heeft de mens ook verantwoordelijkheid voor zijn keuzes verworven. Vandaar onze rechtspraak, vandaar onze pogingen om daarin met de wisselende mate van toerekeningsvatbaarheid enigszins rekening te houden. De verhalen die in het Oude Testament op de Paradijsmythe volgen, de moord van Kaïn op Abel, de zondvloed en de ark van Noach, de bouw van de toren van Babel zijn evenzovele verbeeldingen van herhaalde overtredingen van Goddelijke verboden en strafmaatregelen hiervoor. Ze tonen de ontwikkeling van een ethisch besef in religieus verband, als een aspect van de omgang van God met zijn uitverkoren volk.

JOB

Een buitengewoon verhaal in zijn paradoxale uitwerking van het religieuze oerprobleem, de vraag naar de rechtvaardigheid van God, is het *boek Job*. Het begint als een weddenschap tussen God en Satan, als een moreel experiment, een ethische testcase. De Duivel als personificatie van het kwaad is een vroeg-christelijke uitvinding die in de Middeleeuwen tot volle ontplooiing is gekomen. In Goethes *Faust* zien we een eendere uitgangspositie van de weddenschap tussen God en Duivel. De vrome Job, op wiens leven duidelijk Gods zegen rust, zal volgens Satan zijn eerbied voor God wel opgeven als het hem niet meer voor de wind gaat en hij in leed gedompeld wordt. Als hij zijn gezin, zijn gezondheid en zijn rijkdom verliest, krijgt hij in zijn diepe misère bezoek van drie vrienden, die theologiserend zijn ongeluk slechts kunnen verklaren als een straf van God. Dus wat heeft hij misdaan? Maar Job is zich van geen kwaad bewust en zijn klacht wordt een aanklacht: waarom behandelt God hem zo onrechtvaardig?

Dan verschijnt God als een primitieve woestijngod, die niet op de vraag naar recht of onrecht ingaat, maar zich als absolute almachtige heerser toont. Wie denkt Job wel dat hij is? Hoe durft hij zich een oordeel aan te matigen? Het is deze afgrondelijke, onbegrijpelijke God, die Job toch niet afzweert. Job blijft op zijn wijze vroom, want hij heeft veel goeds ontvangen van God, moet hij dan ook niet het kwade van Hem aannemen? Job bezwijkt dus niet voor de verleiding zichzelf en zijn menselijke waardigheid te verraden, hij houdt vast aan zijn eigen Godsgeloof. Satan verliest dus zijn weddenschap en het verhaal eindigt met een *deus ex machina*, die een fantastisch happy end arrangeert. Jobs veestapel wordt verdubbeld en hij leeft nog honderden jaren (!) in geluk en voorspoed.

In diepzinnige interpretaties, onder andere van Ernst Bloch en C.G. Jung, duidt men Jobs vrome weigering de transcendentie te verraden als een verdere ontwikkeling in de vorming van het Godsbeeld, als een rijpere fase in de biografie van God, die zich aanvankelijk nog als een onbeschaafde woeste en onrechtvaardige heerser had laten zien. Het happy end lijkt op een geslaagde poging de schade van de wrede weddenschap goed te maken en rechtvaardigheid te

laten prevaleren. Kant zei over Job, dat hij niet conventioneel zijn moraliteit op het geloof, maar omgekeerd zijn geloof op de moraliteit vestigde.

KANT

Safranski zet Kants theorie van het kwaad, zoals verwoord in zijn *Kritik der praktischen Vernunft* (1788), als distinctief menselijke eigenschap, als antropologisch gegeven, uiteen en legt uit wat we moeten verstaan onder Kants concept “das radikal Böse”, wat iets anders betekent dan het absolute kwaad. Met “radikal” bedoelt Kant namelijk dat de mogelijkheid tot het doen van kwaad tot het wezen van de mens, tot zijn wortels (*radices*) behoort. Kant, de “Alleszermalmer”, dat wil zeggen de denker die zijn tijdgenoten van al hun vermeende geloofszekerheden beroofde, maakte – als representant van de Verlichting – het menselijk geweten los van zijn religieuze banden en plaatste het onderscheid tussen goed en kwaad in de context van de ratio. Alleen aan zijn trouwe huisknecht Lampe zei hij nog, dat het zedelijke onderscheid maken tussen neiging en plicht en het kiezen voor het goede omwille van het goede een gebod van God was. In zijn geschriften zijn zijn opvattingen over ethiek geheel gesecculariseerd.

In de woorden van Safranski: “Bei Kant ist die Sittlichkeit das erhabene Geheimnis der Welt. Tiefer kann man nicht dringen, höher kann man nicht hinaus. Mit Kant tritt die sittliche Freiheit – die praktische Vernunft – das Erbe der alten Metaphysik an. Der leere Himmel draußen wird durch den inneren Himmel der Sittlichkeit kompensiert” (p. 191). De *categorische imperatief*, zoals Kant ons zedelijk besef omschreef, is een menselijk kenmerk, een vorm van onze principiële vrijheid. Het ethische bewustzijn van de mens is ons “nicht vorgegeben, sondern aufgegeben”, het is onze plicht het goede te doen, maar onze vrije wil zou niet vrij zijn als we niet ook het andere zouden kunnen kiezen. Erich Kästner vatte dit kort en krachtig samen als “Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.” En Helmut Plessner formuleerde aforistisch: “Die Bestimmung des Menschen ist die Selbstbestimmung.”

DE SADE

Kant mocht de mens dan “radikal böse” genoemd hebben, geneigd tot alle kwaad, het idee van het absolute of ultieme kwaad, zoals dat bijvoorbeeld in de verdorven fantasieën van de Markies de Sade (1740-1814) voorkomt, was hem vreemd volgens Safranski, die een lang hoofdstuk wijdt aan deze Franse filosoof. Hij noemt hem “de duistere dubbelganger van Kant”, omdat hij ook een man van de Verlichting was, voor wie het Christelijk geloof in het licht van de ratio had afgedaan en die onder invloed van Rousseau de tegenstelling tussen natuur en cultuur tot uitgangspunt van zijn gedachten had gemaakt. Met Rousseau was hij van mening dat we de natuur als goed en de civilisatie als ontaard en decadent moeten zien. Het devies “Retournons à la nature!” kreeg bij de Sade een heel perverse betekenis. Dubbelganger was hij ook omdat bij Kant te lezen valt dat we het goede omwille van het goede moeten doen, terwijl de Sade het kwaad omwille van het kwaad bedreef en verheerlijkte. Hij heeft als geen ander, deels in de praktijk

van zijn leven van een door geen scrupules geremde *libertin*, maar vooral in de extreme fantasieën van zijn romans, de grenzen van het absolute kwaad verkend. Geen enkel taboe blijft in zijn geschriften bestaan, ze zijn integendeel slechts een aanleiding tot overtreding ervan. Alles staat in het teken van de maximering van het lustprincipe.

Het relatieve kwaad, zoals bijvoorbeeld belichaamd in de drugscrimineel, de huurmoordenaar of zelfs in de pedofiele lustmoordenaar, staat nog in het teken van het verdorven egoïstische eigenbelang en de provocatie van het fatsoen. Het absolute kwaad dat hij nastreefde is het kwaad dat zelfs het eigenbelang tot iedere prijs overstijgt, het kwaad omwille van het kwaad. Je zou het onmenselijk willen noemen, maar helaas is het nu juist exclusief menselijk. Dieren zijn niet in staat tot de perverse excessen die de Sade in de tien jaren van zijn gevangenschap bedacht.

Aanvankelijk motiveerde de Sade zijn verdediging van het najagen van alle denkbare vormen van wellust en wreedheid met het argument dat hij als kind van de natuur slechts het natuurlijke deed. Later zag hij in dat hij daarmee toch eigenlijk slaafs en dus onvrij de natuurwetten gehoorzaamde en besepte hij dat de perverse vrijheid die hij zocht uiteindelijk op een totale vernietiging van de hele schepping van de natuur zou neerkomen. Dergelijke radicaal nihilistische gedachten vinden we alleen bij de Sade en nog niet bij Kant. Safranski: “Das absolut Böse, das man um seiner selbst willen tut, gehört für Kant nicht mehr in den Bereich des Menschenmöglichen. Er nennt es ‘teuflich’ und behauptet, daß es unter Menschen nicht vorkommt” (p. 194). De geschiedenis van de 20e eeuw heeft ons helaas geleerd dat Kants opvatting hierover nog “seltsam harmlos” was. De Sade heeft met zijn bijna systematisch te noemen verkenning van het kwaad als cultus van de ongebreidelde seksuele wellust wel navolgers gehad in figuren als de schrijvers Baudelaire, Rimbaud en Flaubert of de filosoof van de transgressie, George Bataille, maar niemand heeft hem als filosoof van het kwaad overtroffen.

NIETZSCHE

De filosoof die ook radicaal met de gangbare opvattingen over ethiek gebroken heeft en die in geen verhandeling over moraal mag ontbreken is natuurlijk Friedrich Nietzsche. Safranski besteedt dan ook de nodige aandacht aan hem, vooral aan zijn geschriften *Jenseits von Gut und Böse* (1886) en aan *Zur Genealogie der Moral* (1887). De domineeszoon Nietzsche zag de Christelijke moraal als een slavenmoraal, een ideologie van de zwakken in de maatschappij, van de rancuneuze verliezers in de strijd om het bestaan. In zijn darwinistische visie gaf hij de voorkeur aan een aristocratie van de geest, aan een elitaire moraal van de sterke man, de heerser, de vitale “blonde Bestie” met een gezonde en natuurlijke “Wille zur Macht”. Hij was zich als geen ander bewust van de negatieve gevolgen van de onttovering van het mensbeeld door de Copernicaanse revolutie, de evolutieleer en de secularisatie en zocht een uitweg in de elitaire gedachte dat het menselijk bestaan slechts als esthetisch – en dus niet als ethisch – fenomeen te rechtvaardigen valt. Zijn laatste jaren sleet hij als geesteszieke patiënt onder de hoede van

zijn zuster, “in geistiger Umnachtung”. Zijn destructieve fantasieën van apocalyptische taferelen van dood en verderf waren hem te veel geworden. Door God dood te verklaren had hij in zekere zin op zijn wijze de transcendentie verraden.

Het humanisme was de seculiere wereldbeschouwing van de Westerse intelligentsia na de Verlichting, nadat Nietzsche God dood had verklaard. Maar, schrijft Safranski: “Wenn man aufhört, an Gott zu glauben, bleibt nichts anderes mehr übrig, als an den Menschen zu glauben. Dabei kann man die überraschende Entdeckung machen, daß der Glaube an den Menschen womöglich leichter war, als man noch den Umweg über Gott nahm” (p. 290). In het geheel door de evolutieleer bepaalde mensbeeld wordt volgens hem “der Mensch [...] ‘naturalisiert’ und damit zugleich entspiritualisiert” (p. 256). Max Horkheimer en Theodor W. Adorno, de filosofen van de Frankfurter Schule, hebben deze gedachte al eerder uitgewerkt in hun beroemde boek *Dialektik der Aufklärung* (Amsterdam: Querido 1947). Bij Safranski vinden we het zorgelijke besef dat ook bij Yuval Noah Harari in zijn boek *Homo Deus* (2015), bij Bas Heijne in zijn essay *Onbehagen* (2016) en bij Bettina Stangneth in haar boek *Böses Denken* (2017) op eendere wijze wordt verwoord: “Ist vielleicht dieser Zivilisationsprozeß selbst zu etwas Unheilvollem und deshalb Bösem geworden? Hat der Mensch sich mittels der Zivilisation von der Natur emanzipiert, damit nun die Zivilisation sich ihrerseits vom Menschen emanzipiert?” (p. 328).

CONRAD

In 1899 verscheen Joseph Conrads beroemde novelle *Heart of Darkness*, een literaire verkenning van het absolute kwaad in de context van de misdaden tijdens de koloniale uitbuiting van Afrika; het verhaal is later bewerkt en geactualiseerd in Coppola’s film *Apocalypse Now* (1979), die gesitueerd is in de Vietnam-oorlog. Bij Conrad is Kurtz, de protagonist van zijn verhaal, de Westerse koloniale handelaar die op zijn handelspost in de jungle zijn beschaving is kwijt geraakt en zich aan de wetten van de jungle heeft overgeleverd. Als hij op zijn sterfbed “the horror, the horror” als laatste woorden stamelt, is dat volgens Safranski een uiting niet van de wildheid van de wildernis, maar van zijn ontzetting over de totale onverschilligheid van de jungle, de straffeloosheid ten aanzien van alle daar begane misdaden, het zwijgen van de natuur, over de misdaden van de mensen. In die ontzetting daarover heeft hij nog een laatste restje menselijkheid bewaard en is hij nog niet tot de morele onverschilligheid van een Eichmann of Hitler gezonken.

HITLER

Aan deze laatste wijdt Safranski uiteraard een hoofdstuk, waarin hij hem als een *demonische* gestalte neerzet, in de zin waarin Goethe Napoleon als een demonische figuur karakteriseerde. Hitler is in zijn ogen de voornaamste representant van het kwaad in de 20e eeuw: “Hitler ist die finstere Variante eines Religionsstifters. Er ist der Charismatiker einer totalen Mobilisierung, die ihre Energie in Krieg, Zerstörung und Völkermord umsetzte” (p. 285). Hij is “die letzte

Enthemmung der Moderne” (p. 290). Safranski ziet Hitler niet als een gevolg van de dialectiek van de Verlichting, niet als een uitvoerder van het Holocaust-project dat ook door een ander gerealiseerd had kunnen worden, niet als instrument van een ontspoorde dynamiek, maar als een satanische actor met een bovengemiddelde, niet banale “Wille zur Macht”. Het geweldmonopolie van de staat wist hij in te zetten voor massamoord op grote schaal. Zijn boek *Mein Kampf* (1925) beschrijft een sociaal-darwinistisch waansysteem, maar is geen warboel. Het verbijsterende is dat het hem gelukt is, dit pathologische, maar niet van een zekere primitieve logica verstoken waansysteem te verwerklijken en de krankzinnige overtuiging, dat voor het welzijn van het ene volk een ander volk geheel uitgeroeid moet worden, ingang te doen vinden bij dat ene hele volk.

Wat te denken van de redevoering van Himmler voor een gehoor van SS'ers die de taak hadden hele steden en dorpen in Oost-Europa stelselmatig uit te moorden? Hij prijst deze troepen voor de uitvoering van hun moeilijke opdracht die ze trots als een heilige taak mogen zien: “Dies durchgehalten zu haben und dabei [...] anständig geblieben zu sein, [...] das ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte.” Dit staat op één lijn met Hitlers uitspraak, vlak voor zijn zelfmoord, dat het Duitse volk hem teleurgesteld had, dat het niet opgewassen bleek te zijn voor de taak die hij dit volk had toegedacht.

Met Auschwitz is, aldus Safranski, een historische drempel overschreden. De geestelijke schade, daardoor ontstaan, is onherstelbaar, de misdaad op deze onvoorstelbare schaal onherroepelijk. Wie de betekenis ervan echt op zich laat inwerken, kan nooit meer een staat van naïeve onschuld bereiken. De Poolse filosoof Zygmunt Bauman (vorig jaar overleden) heeft de “kalte Gewalt” van de Holocaust als modern industrieel proces, als organisatorische uitdaging, als logistiek project, als geöliede bureaucratische machinerie, onderscheiden van de “heiße Gewalt” van pogroms of moordpartijen als de Rwandese genocide in 1994, waarbij de Hutu's duizenden Tutsi's met messen en speren afmaakten. Het is vooral die “kalte Gewalt”, die Stangneth, Heijne en anderen tot de gedachte brengt dat de rationaliteit van de Verlichting dialectisch in zijn tegendeel kan omslaan.

KAFKA

In Kafka's roman *Der Prozess* staat de zin “Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht.” Dat is Kafka's formulering van het kwaad in onze moderne wereld. Het lijken profetische woorden met een hoogst actuele betekenis, als we naar de huidige politieke wereldsituatie kijken. Hannah Arendt heeft er al op gewezen dat alle totalitaire systemen hun misdadige beleid op leugens baseren. Hitlers triomf betekende het bankroet van de waarheid, van het respect voor de waarheid, in de politiek. “Die Massen wollen in der unverschämtesten Weise belogen sein”, schreef hij in *Mein Kampf*. *Mundus vult decipi, ergo decipiatur* lijkt tegenwoordig het machiavellistische devies van het merendeel der machthebbers. Met figuren als Trump en consorten in zijn kielzog beginnen we al te wennen aan het bewuste bedrog van het publiek

door *fake news*. Als het respect voor de waarheid niet meer algemeen gedeeld wordt en leugens zonder veel scrupules steeds makkelijker verkondigd worden als middel om het doel, namelijk het veroveren of vasthouden van de macht, te bereiken, dan is Kafka's fictie werkelijkheid geworden en berust onze wereldorde inderdaad op de leugen.